

СОЦИАЛЬНО–ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ДАУТОВА АКЕРКЕ ТИМУРОВНА

студентка 3 курса, Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», Алматы, Казахстан.

ШАХИЕВА АДИЛЯ МАРАТОВНА

ассоциированный профессор, Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», Алматы, Казахстан.

АЛИКЕЕВА ГАЛИЯ МАРАТОВНА

ассоциированный профессор Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», Алматы, Казахстан.

Аннотация: *Статья посвящена социально–поведенческим детерминантам избыточного веса в контексте общественного здоровья и Целей устойчивого развития. Рассматриваются влияние физической активности, пищевых привычек, стрессовых и рабочих факторов, а также социально–демографических характеристик населения. Анализ отечественных и международных исследований показывает, что низкая активность, неблагоприятное питание и условия труда повышают риск избыточного веса, особенно среди социально активных взрослых и женщин среднего возраста. Результаты подчеркивают значимость учета социально–поведенческих факторов при оценке здоровья населения и реализации ЦУР, связанных с благополучием и профилактикой хронических заболеваний.*

Ключевые слова: *избыточный вес, факторы риска, физическая активность, рациональное питание, масса тела*

Цель исследования: оценить влияние избыточной массы тела на социально активные слои населения и определить факторы, связанные с формированием и распространённостью избыточного веса.

Задачи исследования:

1. Провести анализ и систематизацию научной литературы, посвящённой проблеме избыточной массы тела и её влиянию на состояние здоровья населения.
2. Определить взаимосвязь между характером трудовой деятельности, возрастом, уровнем физической активности и показателями индекса массы тела.
3. Выявить основные факторы и обстоятельства, препятствующие регулярной физической активности среди населения.
4. Оценить готовность населения к участию в программах, направленных на повышение уровня физической активности и профилактику избыточного веса.

Гипотеза исследования: предполагается, что распространённость избыточной массы тела среди социально активного населения связана с особенностями трудовой деятельности, возрастом и низким уровнем физической активности, а также с наличием социальных и организационных факторов, ограничивающих возможность регулярных занятий физической активностью. При этом повышение осведомлённости и внедрение программ, направленных на стимулирование физической активности, могут способствовать снижению распространённости избыточного веса.

Избыточная масса тела и ожирение остаются значимой проблемой общественного здоровья как в мире, так и в Казахстане. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 г. более 2,5 млрд взрослых имели избыточный вес, включая около 890 млн с ожирением, а среди детей дошкольного возраста более 35 млн имели избыточную

массу тела [1]. В Казахстане около 20 % детей 6–9 лет имеют избыточный вес, а ожирение выявлено у значительной доли подростков, что требует раннего вмешательства и формирования здоровых привычек [2].

Недостаточная физическая активность является ключевым фактором риска развития ожирения. Международные исследования показывают, что регулярная физическая активность снижает риск сердечно–сосудистых заболеваний и общей смертности у лиц с ожирением [3]. Национальные данные подтверждают эту тенденцию. А. Шарманов и соавт. выявили, что почти 20 % взрослого населения Казахстана не соответствует рекомендациям ВОЗ по физической активности, при этом наименее активными оказались женщины, лица старше 35 лет и работники государственных учреждений [4].

Поведенческие и социально–экономические факторы также оказывают значимое влияние. У работников промышленных предприятий Казахстана низкая физическая активность и неблагоприятные пищевые привычки коррелируют с нарушениями углеводного обмена и повышенным риском диабета. Длительное сидение, стресс на рабочем месте и ограниченные возможности для движения являются дополнительными факторами формирования избыточного веса [4]. Комплексные интервенции, включающие физическую активность и коррекцию питания, доказали свою эффективность в профилактике ожирения и укреплении общественного здоровья [3]. Таким образом, как международные, так и казахстанские исследования подтверждают необходимость раннего вмешательства и внедрения целевых профилактических программ для снижения распространённости избыточного веса среди социально активного населения [1–4].

В школах нужно стимулировать детей за их физическую активность. Дети много проводят времени в школе, поэтому эта та среда, где можно привить им полезные привычки и необходимую информацию о здоровом образе жизни [5]

В Казахстане было проведено уже шестое по счету социологическое исследование. Исследование было проведено в 2015 году национальным центром формирования здорового образа жизни. Изучалась распространение лишнего веса и ожирения. По итогам исследования выяснилось, что избыточный вес присущ 33,3% населению в возрасте от 15 до 59 лет. У 36,5% представителей мужского пола имеется избыточная масса тела и у 30,1% представительниц женского пола. Распространение ожирения составило среди населения 9,2%. У женщин этот показатель составил 10,4% у мужчин 8,0%. По итогам предыдущего социологического исследования и нынешнего в стране была выявлена тенденция роста показателя избыточной массы тела на 2,1%. (с 31,2% до 33,3%), при этом в городской местности – на 1% (с 31,3% до 32,3%), в сельской – на 3,4% (с 31% до 34,4%). У жителей города увеличение индекса массы тела от 25–29,9 кг/м² отмечается только у женщин с 27,4% до 29,5%, в селе – у мужчин с 34% до 38,1%, у женщин – с 27,9% до 30,7% [6].

Материалы и методы исследования

Онлайн–исследование проведено среди социально активного населения трудоспособного возраста с использованием анкеты в Google Форм, что обеспечило быстрый сбор данных и широкое покрытие респондентов. Анкета включала вопросы о возрасте, поле, характере трудовой деятельности, уровне физической активности, привычках питания и готовности участвовать в программах повышения активности. Все участники дали добровольное согласие, данные обрабатывались анонимно в соответствии с этическими нормами исследований в области общественного здоровья. Анализ данных выполнялся в программе SPSS с использованием описательной статистики (средние значения, медианы, стандартные отклонения, частоты, проценты), корреляционного анализа, критерия χ^2 .

В специально разработанной анкете, состоящей из 19 вопросов, были как закрытые, так и открытые вопросы, на которые респонденты могли дать свой собственный ответ. В анкетировании приняли участие 156 человек. Большая часть респондентов представительницы женского пола 78,2%, процент ответивших мужчин составил 21,8%

Анализ результатов исследования показал, что самую большую по численности группу составляли респонденты в возрасте от 50 и старше (39,4%), более четверти опрошенных составляли респонденты от 40 до 49 лет, по-видимому это связано с тем, что проблема исследования оказалась интересной и актуальной для этой категории граждан. Респондентов в более молодых возрастных группах оказалось меньше: 26–39 лет 25,4 % и наименьшее количество составляли молодые люди 18–25 лет 9,2% (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение респондентов по возрастным группам в %

Подобное распределение возрастных групп в дальнейшем отразится на результатах опроса, связанных с показателями ИМТ, физической активности, так как возраст является одним из главных факторов, приводящих к избыточному весу (таблица 1). Респонденты были разделены по трем разным группам ИМТ.

Таблица 1. Распределение респондентов по показателю ИМТ

№	ИМТ	Всего в %
1	18–25	40,1
2	26–30	41,1
3	более 30	18,8
	Итого:	100

Из таблицы 1 видно, что респонденты с нормальным уровнем ИМТ составляют всего 40,1%, избыточный уровень выявлен у 41,1% респондентов, ожирение отмечается у 18,8% опрошенных. Данные показатели выше средних по Казахстану это объясняется тем, что в опросе приняли больше всего респондентов в возрастной группе 49 и старше. С возрастом обмен веществ замедляется и повышается риск развития ожирения. И вследствие этого больше всего от ожирения страдают люди старшего возраста.

В исследовании был изучен вопрос влияния места работы на проблему набора веса. На (рисунке 2) представлено распределение респондентов по месту работы. Оказалось, что большая часть респондентов 46,1% работают на государственных предприятиях, 25,5% на частных предприятиях, 18,4% являются частными предпринимателями, 9,9% не работают.

Рисунок 2. Распределение респондентов по месту работы в %

Для проведения анализа рабочего времени все респонденты были объединены в три группы. Первую группу составили респонденты с графиком работы мене 6 часов, таких оказалось всего (10,1%), вторая наиболее многочисленная группа составила (51,9%), третья группа респондентов состояла из тех, кто работает более 8 часов (38,0%).

Количество рабочих часов непосредственно оказывают значительное влияние на образ жизни человека. Люди, работающие менее 6 часов, располагают большим временем и возможностями для поддержания активного образа жизни.

В проведенном исследовании была проанализирована связь между формой работы и ИМТ респондентов. По результатам видно, что 51,9% респондентов с ИМТ>25 работают на государственном предприятии, далее частное предприятие 25,9% и меньше всего респондентов с показателями ИМТ>25 22,2% являются индивидуальными предпринимателями (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение респондентов по формам собственности в %

Меньше всего людей с избыточным весом среди индивидуальных предпринимателей это можно связать с особенностями их трудовой деятельности. Индивидуальные предприниматели, развивающие свое дело постоянно находятся в активном действии, а те, кто уже построил свое дело, могут больше времени тратить на себя ходить в спортивный зал, готовить здоровую пищу. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Распределение респондентов по группам физической активности

№	Виды физической активности	Всего в %
1	да, занимаюсь профессиональным спортом (спортивная секция)	2,9
2	да, тренажерный зал, велосипед, коньки, бег, футбол	11,7
3	физически активными упражнениями (Йога, аэробика, лечебная гимнастика)	19
4	Нет	66,4
	Итого:	100

Следующий вопрос касался физической активности. Посредством этого вопроса было выяснено, какой процент опрошенных респондентов в своем режиме дня уделяет время для физической активности и процент не занимающихся любым видом физической активности. Респонденты занимающийся профессиональным спортом 2,9%. Респонденты в группе тренажерный зал, велосипед, коньки, бег, футбол 11,7%. Физически активные упражнения (йога, аэробика, лечебная гимнастика) 19%. Респонденты, не относящиеся ни к одной группе физической активности 66,4%.

Как показал анализ в основном физически активны две группы респондентов первая, чей ИМТ находится до 25, т.е. у них нет избыточного веса и занимаются они для поддержания фигуры и здоровья, и вторая респонденты уже столкнувшихся с проблемой ожирения разной степени.

Анализ полученных данных позволил вывить степень физической активности респондентов. Проявляют физическую активность 73,9% женщин и всего 26,1 % мужчин ($p < 0,05$). Подобная большая разница между мужчинами и женщинами может объясняться такими фактами как: желание женщин после родов прийти в прежнюю форму, восстановить фигуру после беременности, а также в целом более ответственным подходом женщин к своему здоровью и красоте.

В таблице 3 приведены результаты ответов респондентов на вопрос. Какие обстоятельства препятствуют быть физически активным. Были предложены четыре варианта фиксированных ответов, а также у респондентов была возможность написать свой вариант ответа. Основным обстоятельством для респондентов является работа 33,8%, далее следует усталость 27,9%, лень 22,6%, дела по дому 13,9%, также респонденты добавили свои варианты такие как деньги 0,9%, разные обстоятельства 0,9%.

Таблица 3. Общие обстоятельства, препятствующие физической активности

№	Варианты ответов	Всего в %
1	Работа	33,8
2	Дела по дому	13,9
3	Лень	22,6
4	Усталость	27,9
5	Деньги	0,9
6	Разные обстоятельства	0,9
	Итого:	100

Подобные обстоятельства являются общими и распространены среди населения. Работа является главным обстоятельством и следует из этого необходимость при разработке профилактических мероприятий учитывать подобное явление.

На первом месте обстоятельств препятствующих физической активности у мужчин стоит работа 32,3%, далее 25,8% мужчин предпочли не отвечать на данный вопрос, после работы вторым распространенным обстоятельством является лень 19,4%, на третьем месте усталость 16,1. Также были такие ответы как дела по дому 3,2% и разные обстоятельства 3,2% (рисунок 4).

Рисунок 4.Обстоятельства, препятствующие физической активности у мужчин в %

На первом месте обстоятельств, препятствующих физической активности как у женщин, так и у мужчин, стоит работа 25,2%, на втором месте респонденты отмечают усталость 23,4%, на третьем лень 17,1% и на четвертом дела по дому 13,6%. Предпочли не ответить 19,8%. Среди ответов, предложенных самими респондентами 0,9% отметили деньги (рисунок 5).

Рисунок 5. Обстоятельства, препятствующие физической активности у женщин в %

Наличие дополнительного обстоятельства в виде дел по дому объясняется тем, что в основном женщины в семье занимаются хозяйством.

Рисунок 6. Связь между рабочим графиком и физической активностью в %

На рисунке 6 приведены ответы, касающиеся того, позволяет ли рабочий график респондентам заниматься каким-либо видом физической активностью. Только у 40,0%

респондентов рабочий график позволяет быть физически активными, 38,0% ответивших это удастся не всегда, 17,0% – не имеют возможности проявлять физическую активность в рабочее время. Часть опрошенных – 5,0 % не работают.

Далее в анкете была предложена ситуация. Если на вашей работе создали условия для занятия физической активностью и предложили занять 30–40 минут вашего обеденного перерыва, каков ваш ответ? Большинство респондентов ответили положительно – 65,9% согласны, 24,6% не уверены, 9,4% респондентов, несмотря на предложенную программу, категорически ответили, нет.

Данные о кратности питания приведены на рисунке 7. Самый распространенный ответ кратность в 2–3 раза 47,2%, 3–5 раз 33,8%, 1–2 раза 10,6%, до 5 раз маленькими порциями 8,5%.

Рисунок 7. Кратность питания в %

Современные исследования говорят об эффективности и полезности 5 разового питания маленькими порциями. Как мы видим только небольшой процент опрошенных респондентов имеют возможность придерживаться подобного рациона. Подобные результаты можно объяснить тем, что не все занятые работой респонденты имеют возможность хотя бы для полноценного обеда и в течение дня перекусывают на ходу.

Рисунок 8. Оценка питания в баллах

Шкала оценивания питания от 1 до 10 баллов охватывала такие критерии как калорийность пищи, которая не должна превышать энергозатраты, отсутствие в рационе

питания очень жирной пищи, частота употребления фаст фуда, мучных изделий и сладостей в ограниченном количестве. Оценка своего питания респондентами по десятибалльной шкале показала, что большинство опрошенных оценило свое питание на 7 баллов из 10 27,6%, далее большая часть респондентов на 5 баллов 26,9%. Также среди опрошенных были те, кто очень низко оценили свое питание на 1,2,3,4 баллов (рисунок 8).

Не смотря на превалирующие показатели средних оценок из 10, часть респондентов очень плохо оценивают свое питание что, следовательно, можно соотнести с рядом обстоятельств финансовые, недостаточность времени, или банальное отсутствие желания улучшить свой рацион.

Рисунок 9. Осведомленность респондентов о соотношении калорийности и энергозатрат в %

Опрос показал, что больше половины респондентов осведомлены о факте соотношении калорийности и энергозатрат 67,8%, не знали об этом 29,4% и 2,8% не поняли вопрос. Данные результаты говорят о достаточной осведомленности людей об основах рационального питания (рисунок 9).

Рисунок 10. Влияние эмоционального напряжения и стрессовой ситуации на увеличение кратности приема пищи в %

На половину опрошенных респондентов стрессовые ситуации не оказывают подобного влияния 52,4%. На 37,8% респондентов иногда поддаются воздействию не благоприятной обстановки. Каждый раз заедают стресс 9,8%.

Доказано влияние стрессовых и эмоциональных нагрузок подобное не обошло и опрошенных респондентов. Для работы над избыточным весом необходимо учитывать подобные ситуации. Так как им подвержено большое количество людей. 37,8% иногда заедают негативные факторы, что может в будущем привести к увеличению процента людей, поступающих так всегда (рисунок 10).

Как показал опрос 57,3% опрошенных считают, что у них имеется избыточная масса тела, 33,6% считают, что нет и 9,1% не уверены.

Как показал анализ, большинство респондентов здраво оценивают свой на наличие или отсутствие избыточного веса. Эти данные представлены на рисунке 11.

Рисунок 11. Мнение респондентов о наличии или об отсутствии у них избыточного веса в %

Как показал опрос 57,3% опрошенных считают, что у них имеется избыточная масса тела, 33,6% считают, что нет и 9,1% не уверены.

Как показал анализ, большинство респондентов здраво оценивают у себя наличие или отсутствие избыточного веса и многие неоднократно пытаются уменьшить его

Среди респондентов, имеющих избыточный вес удалось снизить вес – 34,2% респондентам, 30,8% снизили вес только на несколько килограммов, сохранив избыточный вес, не смогли снизить вес самостоятельно 22,2% опрошенных не видят необходимости в нормализации высокого веса 11,1%, 0,9% дали другие ответы.

Таким образом, было проведено исследование, влияния избыточного веса на социально-активные слои населения. При анализе статистических данных выявлены основные обстоятельства, препятствующие физической активности, особенности питания опрошенных и отличия в ответах между мужчинами и женщинами, взаимосвязь ИМТ с формой работы, возрастом и физической активностью.

Заключение

Исследование показало, что избыточная масса тела встречается у 41,1% респондентов, чаще у сотрудников государственных предприятий и в возрастной группе старше 39 лет, при этом выявлена положительная корреляция между возрастом и ИМТ ($r = 0,42, p < 0,05$). Основными препятствиями к физической активности являются работа, усталость и лень, а уровень физической активности обратно коррелирует с ИМТ ($r = -0,36, p < 0,05$). Более 65,0% респондентов готовы участвовать в профилактических программах повышения физической активности на рабочем месте. Полученные данные подчеркивают необходимость внедрения

целевых профилактических мероприятий для укрепления общественного здоровья и снижения распространенности избыточного веса.

Выводы:

Основными препятствиями к физической активности являются работа, усталость, лень и домашние дела, с заметными гендерными различиями в их распределении. Более 65% респондентов готовы участвовать в программах повышения физической активности на рабочем месте, а отрицательная корреляция между уровнем физической активности и ИМТ ($r = -0,36$, $p < 0,05$) подтверждает эффективность регулярной активности для профилактики избыточного веса. Полученные данные подчеркивают необходимость внедрения профилактических программ и инициатив, направленных на укрепление общественного здоровья и реализацию **Целей устойчивого развития**, в частности Цель устойчивого развития 3: Хорошее здоровье и благополучие.

Практические рекомендации:

1. Проведение тренингов и программ физической активности для повышения мотивации сотрудников, особенно государственных предприятий.

2. Популяризация рационального питания и формирование здоровых пищевых привычек среди населения.

3. Разработка методических рекомендаций и профилактических программ для снижения распространенности избыточного веса и формирования здорового образа жизни у молодого поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. World Health Organization. *Obesity and Overweight Fact Sheet*. 2025. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> (дата обращения: 09.03.2026)
2. Казинформ. *Каждый пятый ребенок в Казахстане имеет избыточный вес – исследование*. 2023. URL: https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-pyatyy-rebenok-v-kazahstane-imeet-izbytochnyy-ves-issledovanie_a3933149 (дата обращения: 09.03.2026)
3. Martínez–Vizcaíno V., Cavero-Redondo I., et al. Physical activity is associated with lower mortality in adults with obesity: a systematic review and meta-analysis // *BMC Public Health*. 2024. – Vol. 24, №1. – P. 1–15.
4. Шарманов А., Ибраева А., Муслимов Т. Physical Activity Levels in Kazakhstan: A Cross-Sectional Nationwide Study on Demographic, Socioeconomic, and Regional Factors // *Medicina*. 2025. – Т.61, №11. – С.1913.
5. Баттакова Ж.Е., Абдрахманова Ш.З., Акимбаева А.А., Слажнева Т.И. Изучение факторов школьной среды, влияющей на повышение физической активности в исследовании распространенности избыточной массы тела и ожирения среди детей в Республике Казахстан // *Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и укрепления здоровья*. 2016. – Т.1, №4. – С.114–117.
6. Баттакова Ж.Е. *Национальное исследование образа жизни населения в Республике Казахстан: монография*. Алматы: 2016. – 349 с.